

1319

COPLAS

DE LA ZARZUELA

LOS COCINEROS

¡Mira qué bonito,
que bien hecho está!
Es un muñequito
confeccionadito
con habilidad.

Es verdad,
y que propiamente
paece un señorón.
¡Míjate que ojillos

tan maliciosillos
tiene el picarón.
Cuando con él
me vean ir,
¡cuanto se van á reír!
Déjamele un poquiño.
¡Pero mucho cuidadito!
¡Ay que truhan,
qué malandrín!

¡Cómo se ríe el pillín!
No lo trates de ese modo,
mira tú que me incomodo.
¡Quiere decir, retunantón,
quien le ha hecho á usted tan guasón?

No hagas más barbaridades,
ni preguntes necedades.
Deja, mujer; haz el favor.
No puede ser, no señor.
mientras tú no me prometas
que lo has de tratar mejor.

Mírale sin tocar.
Lo haré si te complace.
¡Ay, como mueve el cuerpo,
y qué cositas hace!
Muévelo mucho más,
me río sin querer;
ahora Tulita,
pá que lo veas,
le debo yo mover.
Fíjate.

¡Qué simpatía!
Parece un presidente
hablando en la tribuna
desesperadamente.
Basta ya, Napoleón,
no venga mi papá,
y al vernos juntos,
jugueteando,
me pegue un coscorrón,
pues sabes que mi padre
no tiene reflexión.
¡Mira qué bonito!
¡Mira qué bonito!
¡Qué bien hecho está!
¡Qué bien hecho está!
Es un muñequito
Confecionadito
Con habilidad.
Con habilidad.
¡Y que propiamente
Parece un señorón.
Fíjate que ojillos
tan maliciosillos
tiene el picarón.

¡Jesús. Jesús!
¡Qué risa dá!
Tienes razón,
¡qué feo está!
Penle bien.
Déjale.

Se acabó. ¡Pon!
¡Vaya un coscorrón!

Fuerte aquí,
más vigor,
ojo con la prima,
pisa ese bordón,
duro ahí,
eso es.
Venga y no azararse,
que esto va á salir muy bien.
Nos parece que esta parte
ha salido muy igual
pues andando con la otra,
mucho oído y afinar.
Pisa el tercer traste,
hay que puntear,
mueve bien la púa
que se vea habilidad.
Pon ahora cuidado,
ten mucha atención
para que termine
con afinación.

Eso es, va muy bien,
muy fuerte y decisión.
¡Olé, chipén,
lo que sigue es piano,
fíjate muy bien!
¡Ay, qué bien
en el baile esta polka
va á resultar!
Tiene un compasito
tan retebonito
que á la fuerza hay que bailar.
Muy bien está,
en el baile esta polquita
mucho puede resultar.
Sí tal.

Las chicas de este barrio
que quieren hoy lucirse
acuden al Disloque
de este modo disfrazas,
y así con los peroles
y así con las cucharas
de fijo que llamamos
la atención en el solar,

Tri pi trin tri pi trin
y viendo nuestro traje
dirá algún caballero,
tri pi trin, tri pi trin
tin tin tin,
ay, quien fuera pin,
tibirin pin pin,
ay, quien fuera pinche
de ese cocinero
tri pi trin.

Si alguno nos pregunta
solemos contestar

tri pi trin pin pin
al Disloque vamos
de este modo disfrazás.
Las chicas de este barrio
que quieren hoy lucirse
acuden al disloque
de este modo disfrazás,
y así con los paroles,
y así con las cucharas
de fijo que llamamos
la atención en el solar.

Aunque me digas que no,
yo ya sé que vas al baile
no sabes tú que yo he sido
cocinebebero antes
que fraibiribile.

Ven, niña de mi vida,
y escucha mi canción,
no olvides lo que sufre
por tí mi corazón.

No te contonees
ni me zarandeas
cuando yo contigo
baile en el salón.

Y además no marques
el remolinete,
que me sube al rostro
la sofocación.

Aunque me digas que no,
yo ya sé que vas al baile;
no sabes tú que yo he sido
cocinebebero
antes que fraibiribile.

Ven, niña de mi vida,
y escucha mi canción,
no olvides lo que sufre
por tí mi corazón.

Las chicas de este barrio
que quieren hoy lucirse, etc.

Tenga muy güenas noches
el presidente.

Téngalas muy felices
la comisión.

Ya está todo arreglado
perfectamente,
pá que el baile prencipie
sin dilación.

Arrepare usted
como está el solar;
fíjese qué bien
vamos á bailar.

Se va á entusiasmar
tó el que venga aquí.

Esta es la chipén,
créame usted á mi,
Yo he traído los pellejos
del morapio y del pardillo.

Yo he traído toas las latas
que he encontrado en el distrito.

Pues entonces escuchadme
una sola observación,
pá que reine esta noche
la decencia en el salón.

Hable usted sin dilación,
que aquí está la comisión.

Hable usted sin dilación,

Hable usted.

Hable usted.

Hable usted.

que aquí está la comisión,

Yo he pensado que se traigan las señoras
lo que tengan en el fondo del badul
y que vengan muy lavadas mayormente
con colcrete y...

¡Adiós tú!

Los señores que no estén en la la...ancia
y se vengán á ese baile á hacer el bú,
entre todos los cogemos de la nuca
y los damos dos patás y... Tururú.

¡Muy bien hablaol!

¡Chóquela usted!

Aquí hace falta
tener quinqué.

Que no se escurran
ni en tanto así.

Está usted en todo.

Claro que sí.

Se prohíbe que aquí vengan las señoras
con escotes una miaja exageraos,
porque hay socios que se nublan de la vista
y hay algunas...

Desahogaos.

Si viniera aquí esta noche aquel sujeto
que hace tiempo tuvo malo el peroné,
en seguida se le deja el paso libre
si ha de estar con reztituz...

Y con tupó.

¡Muy bien hablaol!

¡Chóquela usted!

Aquí hace falta
tener quinqué.

Que no se escurran
ni en tanto así.

Está usted en todo.

Claro que sí.

Marque usted, señora Sotera,
 que perdemos el compás,
 Marcaré si me prometes
 no arrimarme más patas.
 Este brazo se ha dormido.
 ¿Se le van á usted los pies?
 No haga caso,
 es que yo bailo
 como el propio
 Hernán Cortés.
 No respire tanto
 que eso está muy mal.
 Es que tengo hinchá
 la fosa nasal.
 No me tosas, chico.
 Es que no sabéis
 lo que dijo el otro,
 si toséis toméis.
 ¿Le gusta á usted bailar,
 cachito de turrón?
 ¿Pues no me ha de gustar?
 Una dislocación
 El chotis es pa mí
 lo mismo que el comer,
 Pues siendo, prenda, así,
 nos vamos á entender,

Me parece á mí que no.
 Pudiera ser que sí,
 ¡pues no me traigo yo
 muchísimo de aquí!
 Está usted sofocao.
 No tanto como usted.
 Pues tenga usted cuidao
 y no me pise más el pié.
 Con gracia y á compás
 bailemos el chotis,
 porque ese baile es el
 más chulo de Madrid.
 sin desageración.
 Como este no le hay
 ni en Londres ni en Chicago,
 ni en Bombay, caray, caray.
 Caray cara y.
 Pues no le hay.
 Ni en el Asia,
 ni Melanesia,
 Mecronesia,
 ni en Magnesia
 ni en Bombay.
 Rao, rao.
 Ya se acabao.

COUPLETS PARA REPETIR

Se prohíbe que penetren las nodrizas
 que no traigan preparado el biberón
 porque pueden enseñarnos ciertas cosas
 relativas...

Al pudor.

Por supuesto que si viene alguna guapa
 se la lleva *deseguida* al ambigü
 y despues á que se marque una habanera
 y despues de la habanera...

Tururú.

Muy bien hablaq, etc. etc.

Hace días se casó la Nicanora
 con Ubaldo Capirote el alguacil
 y en la boda se gastó, y no *desagero*
 diez pesetas.

Ni Roschil.

Y lo raro es que los novios se marcharon
 á su pueblo con la mar de prontitud
 y el gacho del Capirote que es un vivo
 cuando entró en el primer tunel...

Tururú.

Muy bien hablado. etc., etc.